

“NURALI” DOSTONINING SHOMUROD SHOIR VARIANTI

Engamqulov Kamoliddin Samad o'g'li

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272127>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 4-dekabr 2024 yil

*an'ana, baxshi, doston,
repertuar, badihago'ylik, nag'ma,
terma.*

ABSTRACT

Baxshichilik san'atida Janubiy O'zbekiston dostonchilik maktablari o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, uning badihago'yligi, aytish usulining sho'xligi va repertuaridagi dostonlarning boshqa dostonchilik maktablarida uchramasligi kabi diqqatga sazovor jihatlari bor. Mazkur maqolada Chiroqchi dostonchilik maktabi vakili Shomurod shoirning “Nurali” dostoni varianti haqida so'z boradi.

“Nurali” dostoni “Go'ro'g'li” nasliy turkum dostonlar sirasiga kiradi. “Go'ro'g'li” turkum dostonlarda, asosan, Go'ro'g'li, o'g'illari Hasanxon va Avazxon, nevaralari Nurali va Ravshanlarning sarguzashtlari tasvirlanadi. Shunga ko'ra M. Mirzayeva “Go'ro'g'li” nasliy turkum dostonlarni ikki qismga, Go'ro'g'lining ikki asrab olgan o'g'illari “Hasanxon” va “Avazxon” nomli dostonlar, ularning farzandlari bilan davom etadigan ikki tarmoqqa ajratadi¹. “Nurali” dostoni “Avazxon” dostonining nasliy turkumliligini davom ettiradi.

“Nurali” dostoni “Go'ro'g'li” dostonining nasliy turkumiga kirishidan tashqari “Nurali” biografik turkumlikni ham tashkil qiladi. Folklorshunos olim T. Mirzayev o'zining “Xalq baxshilarining epik repertuarlari” deb nomlangan ilmiy risolasida asosiy “Go'ro'g'li” turkumi va u o'z ichida kichik, “Hasanxon”, “Avazxon”, “Nurali”, “Ravshan” biografik turkumlarni tashkil etishini aytadi². Folklorshunos Qayum Mamashukurov “Nurali” turkum dostonlarining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yoqlaydi. Q. Mamashukurov dissertatsiyasida “Nurali” biografik turkumni asosiy uchta doston “Nurali”, “Nuralining yoshligi”, “Malla savdogar” dostonlari tashkil etishini aytib, Nurali bilan bog'liq bir qancha dostonlarni shu uchta dostonning variant va boshqacha nomlanishi (“Gulgun pari”, “Avaz va Oyzaynab”, “Mayda savdogar”, “Nurali bilan Gulnor”) deb beradi³. T. Mirzayev esa “Nurali” biografik turkumga “Nuralining yoshligi”, “Jorxun maston”, “Nurali”, “Nurali va qari Ahmad”, “Nuralining yutilishi”, “Malla savdogar” dostonlarini sanab o'tadi.

“Nurali” dostonining bir qancha baxshilar tomonidan kuylagan variantlari mavjud. Bu doston, asosan, Qashqadaryo va Surxondaryo baxshilari orasida kengroq ommalashgan. Uning Tog'ay shoir Maxmon o'g'li (Akromov Xolmirza 1931), Fozil Yo'ldosh o'g'li (Buyuk Karimov 1937), Umir Safarov (M. Alaviya 1957), Ro'ziyev Qo'zi (M. Alaviya 1957), Tosh shoir Chorshanba

¹ Мирзаева М. Ўзбек халқ дostonларида туркумлик. – Тошкент: Фан, 1985.

² Мирзаев Т. Халқ бaxшларининг эпик репертуари. - Т.: Фан. – 1979

³ Мамашукуров Қ. Нурали туркум дostonларининг го'явий-бadiий хусусиятлари: Филол. фан. номз. ... Дисс. – Тошкент, 1986.

o'g'li (M. Afzalov, Muhammad Saidov 1957), Mulla Xolnazar (Hazratqul baxshi Xudoyberdi o'g'li 1981) kabi baxshilardan yozib olingan variantlarining qo'lyozma nusxasi O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili, adabiyoti va folklori institutining arxivida saqlanadi. Dostonning faqatgina Fozil Yo'ldosh o'g'li varianti nashr etilgan.

Shomurod Shoiridan Nuriddin Aminjonov yozib olgan "Nurali" dostonining audio varianti tadqiqotchi folklorshunos O'ktam Hakimovning shaxsiy fondida saqlanadi. Biz uni O'. Hakimovdan olib matnga ko'chirdik. Chiroqchi dostonchilik maktabi vakili hisoblangan Shomurod shoirning otasi Tog'ay shoiridan yozib olingan variantini ham O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili, adabiyoti va folklori institutiga borib o'rganishga harakat qildik, lekin husnixat jihatidan o'qish uchun muammo tug'ildi. Tushunganimizcha qiyoslasak, Tog'ay shoir va Shomurod shoir variantlari aynan o'xshash, bir xil qolip, bir xil shakl va mazmunga ega ekanligini ko'ramiz. Tog'ay shoir kuylagan "Nurali" dostoni variantidan keltirilgan quyidagi parcha Shomurod shoir variantida ham ko'rishimiz mumkin.

– *Oyag'imdi qo'yamana, zinama-ya bo'l zina,
Menga ixlas mo'minlarga tag'in bermagin guna,
Rasul egam chiqar bir kun Meraja,
Ravzaya pakingaya qo'shilsa tanamaya bul tanang,
Otingnan aylanay yo Muhammad Mustafo⁴.*

"Nurali" dostonining Shomurod shoir variantini boshqa baxshilar variantlari nashr etilmaganligi, badiiy mukammalligi jihatidan muqobil hisoblanganligi sababli Fozil Yo'ldosh varianti bilan qiyosladik.

Fozil yo'ldosh kuylagan "Nurali" dostonining qisqacha bayoni quyidagicha:

Doston "Go'ro'g'li" turkum dostonlarining deyarli hammasida keladigan asosiy boshlanma Go'ro'g'lining farzandsizligi motivi bilan boshlanadi. Hasanxon va Avazxonni farzand qilib olib, balog'atga yetgach Go'ro'g'li Hasanxonga Xon Dallini, Avazxonga buvish Intizorni olib beradi. Bular ikkalasidan ikki o'g'il dunyoga kelib, Hasanxonning o'g'lini ismini Ravshanxon, Avazxonning o'g'lini ismini Nurali qo'yadi. Go'ro'g'li bu ikkisini savodsiz avom bo'lib qolmasin deb madrasadan bir mulla topib o'qitishga beradi. Ravshanxon o'qimay qochib keladi. Avazxon o'qishni tugatib kelib bobosining oldida yurgan kunlardan birida tush ko'radi. Tushida Oqtosh elidan Mahmud podshohning qizi Marg'umonni ko'rganini, oshiq bo'lganini Go'ro'g'li bobosiga aytib otini so'raydi.

*Ketsin boshingdan qayg'uli tuman,
So'zima quloq sol, jonim, bobojon!
Qizlarning sarasi pari Marg'umon,
Shunday dilbar edi mening tushuma.
Ustiga kiygani gulgun qirmizi,
Aqlimni olgandir jodugar ko'zi.
Bu tushimda bir-bir qilib so'radim,
Oqtosh elda Mahmud poshshoning qizi.
Jonim bobo, eshit aytgan dodimni:
Xafa qilma mendayin farzandingni!
Menga bersang nazarkarda otingni.*

Nurali Marg'imon yorini izlab safarga o'tlanadi, shunday qilib keyingi voqealiklar dostonidagi asosiy qahramon Nurali bilan davom etadi.

Nurali Oqtosh eliga borib, Mahmud shohning qizi Marg'imon parini olib qochadi va yo'lda shohning lashkarlari bilan jang qiladi. Jangda Avazxonga Qayqam dev yordam beradi. Oradan vaqt o'tib Nurali va Marg'umonlarning o'g'il farzandi bo'ladi. Farzandiga Jahongirxon deb ism qo'yadi. Ular yo'ldan adashib Maskan degan daryoning oldidan chiqadi. Daryodan

⁴ Tog'ay shoir. Nurali dostoni. Qo'lyozma. O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti arxivida saqlanadi.

o'tayotganda ularni har tarafga oqizib ketadi. Jahongirxonni esa, baliq yutib ketadi. Baliqchi Jahongirni baliq qornidan chiqarib olib, keyingi sarguzashtlar Jahongirxon bilan davom etadi. Dostonning yakuni Jahongirxon onasi va otasini topib, bobosining yurtiga olib qaytadi. Go'ro'g'li ularga to'y-tomosha qilib berib doston yakunlanadi.

"Nurali" dostonining Fozil Yo'ldosh o'g'li va Shomurod shoir kuylagan variantlari g'oyaviyligi va tuzilish jihatidan katta farq qiladi. Shomurod shoir variantida sarguzashtlar, asosan, Nurali bilan kechadi.

Har bir baxshining doston kuylashda o'z epik qolipi bo'ladi. Shomurod shoir kuylagan "Nurali" dostonida ham, "Alpomish" dostonida ham qahramonlarni yo'lga chiqish tasviri bir xil qolipda ifodalanadi:

*Kechayu kunduz demadi,
Charchashni hech bilmadi.
Ko'ring endi Boychibor,
Havolaba uchadi.
Bulutlarning pasidan
Uchib o'tib boradi. [Alpomish dostoni]*

*Kechaya-kunduz demadi,
Ot jonuvor boradi.
Osmondag'i julduzay
Jer-u ko'kti bilmadi.
Qanotini jozdiya,
Ga jerlarga tiyadi,
Ga tiymayin boradi. [Nurali dostoni]*

Yoki "Nurali" dostonida Xiromon pari tilidan aytilgan quyidagi parcha ham Shomurod shoir kuylagan "Avazxon", "Alpomish" dostonlaridan parchasida aynan malikalar tilidan kuylanadi.

*Dugonalar dugana,
Qilmang meni begana.
Men seni suydim dugana,
Bir maydona uchaya.
Palaktiya qilsaya
Bo'layimisha yagana.
Duganajon dugana
Nuralidan men bo'mayman begana.*

Doston Go'ro'g'li va G'irotni ta'riflash bilan boshlanadi:

*Oov, omon omonda, Taka tomonda, Chambilning elida, Turkmaning belida Go'ro'g'li o'tdi.
Dong'i Dog'iston ketdi, ovozas olamni tutdi. Ol Go'ro'g'li kelishsa, beshikda bolalar yig'lashmay jotdi. Ol G'irotni kelishsa, momolar ko'rpa o'ralishib jotdi.*

"Nurali" dostonining Shomurod shoir variantida asosan qahramonning o'lib-tirilish g'oyasi (o'lib-tiriluvchi tabiat kultlari haqidagi miflar), dualistik (ezgulik va yovuzlik kuchlari o'rtasidagi kurash haqidagi asotiriy qarashlarni o'zida aks ettirgan miflar) qarashlar yetakchilik qiladi. Fozil Yo'ldosh o'g'li variantida esa, ishqiy kechinmalar va qahramonlik asosan yetakchilik qiladi. Misol uchun, Fozil Yo'ldosh o'g'li variantida yetakchi qahramon dev bilan kurashmaydi, aksincha, qahramonga yordam beradi. Bu yerda dev obrazi ijobiy ko'makchi obraz bo'lib keladi. Shomurod shoir variantida esa, dev salbiy obraz qilib tasvirlanadi, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash ifodalanadi. Fozil Yo'ldosh o'g'li variantida dostonning yarmidan keyin Jahongirxon yetakchi obraz vazifasiga chiqadi. G'oyaviy jihatdan "Alpomish" dostoniga o'xshab ketadi. Jahongirxonning ikkiga ayrilib ketgan onasi va otasini topish va birlashtirish birinchi planga chiqadi. "Alpomish"da ham Hakimbekka shu vazifa (g'oya) yuklanadi.

Shomurod shoirning “Nurali” variantida ko‘makchi obrazlarning o‘rni katta ahamiyat tutadi. Ulardan eng asosiysi ot obrazidir. Samoviy, mifologik ot hisoblangan G‘irot dostonida eng yetakchi o‘rinlarda namoyon bo‘ladi. Qahramonni eng og‘ir vaziyatlardan olib chiqadi. Nuralini chohdan chiqishi uchun ham asosiy vazifani bajaradi. Ot bilan bog‘liq keyingi yana bir epepod, mayib bo‘lgan Nuralini sherlar hujumidan qutqarishda ko‘rinadi.

G‘irot to‘yib-to‘yib ichib olib, qaytib kelsa, to‘rtta sher Nuralini olaman deb turipti. Nurali yolg‘iz qolgan bola, yuragida yo‘qdir og‘i-ola, qilichini qinidan sug‘irib, sherlardan o‘zini himoya qilib jotipty. Yarim tanasi Nuralini mayib edi. Uchalari sinib ketgan edi. Xudoga nola qilib:

“Ey yolg‘iz Xudoyim, beparzandga parzand bergin ilyim. Bandi bo‘ldim, Ahmad sardor menga qilg‘ini bildirdi. Xudoyjon O‘zing quvvat bermasang, endi Taqdirim yomon keldi, naylayin”, – deb turgan joyi ekan.

Shunda ko‘ring Nuralini sherlardan qo‘riqlab, G‘irot kelib sherlarni tepib, oldidan kelganini tishlab otdi, keyinidan keganini tuvrilab tepdi.

Dostonlarda qahramonga ot boshidan oxirigacha ko‘makchi obraz bo‘lib kelishi an‘anaviy shakl hisoblanadi. Epik ot ko‘makchi obraz bo‘lib kelishi bir tarafdin totemizm ildizi hisoblansa, bir tarafdin tarixiy ildizga taqaladi. Zamonaviy texnikalargacha bo‘lgan davrda manzilga yetkazish jihatdan ham, harbiy jihatdan ham ot eng afzali hisoblangan. Ot obrazini folklorshunos, filologiya fanlari nomzodi Abdumurod Tilavov o‘zining “O‘zbek xalq dostonlaridagi ot obrazining tarixiy asoslari va badiiy talqini” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida juda yaxshi tahlil qilib bergan.

Shomurod shoirning “Nurali” variantida ko‘makchi obraz hisoblangan Soqibulbul boshqa o‘rinlarda kelsa ham, sayis vazifasini bajarmaydi. Sayislik vazifasida hamisha uning o‘rnida Aqilxon to‘ra maydonga chiqadi. Dostonida u G‘irot va uning ukasi Manjimko‘kni tarbiyalovchisi hisoblanadi. Bu kabi obraz va epepodlar “Go‘ro‘g‘li” turkum dostonlarda kelmaydi. Shomurod shoirning o‘ziga xosligi ana shu jihatlarda ham namoyon bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Афзалов М. Ўзбек халқ шоирлари // Шарқ юлдузи, 1946.
2. Ergashev A. Qashqadaryo-Surxondaryo dostonchiligi. – Toshkent: Fan, 2008.
3. Мирзаев Т. Халқ бахшиларининг эпик репертуари. – Тошкент, 1979.
4. ALPOMISH MEDIA. Ovsar dev bilan Gupsar dev. Shomurod baxshi Tog‘ayev
5. You tube. Favvora Film. Shomurod shoir Tog‘ayev. 2016.
6. ALPOMISH MEDIA. Boysun bahori. Shomurod shoir Tog‘ayev. 2002.
7. Турдимов Ш. Ўзбек мифологияси ва фольклори. Илм ва фан. – Тошкент 2023. Б.142
8. ALPOMISH MEDIA. Nurali dostoni. Shomurod baxshi Tog‘ayev
9. Турдимов Ш. Халқ қўшиқларида рамз. – Тошкент, 2020.
10. Эшонқулов Ж. Миф ва бадий тафаккур. – Тошкент: Фан, 2019.